

LES FORTIFICACIONS DE LA L-2

(VALLBONA DE LES MONGES)

Lluc Bergadà Serra

Treball de Recerca Batxillerat Curs 2023-2024

Autor: Lluç Bergadà Serra

Tutor del treball: Cristina Salas Guerrero

Grup: 2n Batxillerat A

Data Lliurament: 2/10/2023

Centre: Salesians Mataró Col·legi Sant Antoni de Pàdua

Abstract

Este trabajo se centra en el análisis de las fortificaciones del municipio de Vallbona de les Monges y de la Vall del Corb (comarca del Urgell, provincia de Lleida), que formaron parte de la línea defensiva republicana L-2 durante la guerra civil española. Para diferenciar las diversas características de las obras, se ha medido los parámetros de las fortificaciones y se han aplicado sistemas de representación de planos de proyección. Se ha estudiado el contexto histórico en relación con el trabajo de fortificación y las circunstancias de la construcción de estas obras, así como sus características arquitectónicas y funcionales. Se han contrastado los datos obtenidos con las normas del ejército republicano para la fortificación del territorio, y se ha evaluado el grado de cumplimiento y adaptación de estas a las condiciones locales. Se concluye que las fortificaciones presentan rasgos singulares y heterogéneos, debido a la escasez de recursos y tiempo, y a la diversidad de agentes implicados en su realización.

Abstract

This work focuses on the analysis of the fortifications of the municipality of Vallbona de les Monges and the Vall del Corb (region of Urgell, province of Lleida), which were part of the republican defensive line L-2 during the Spanish civil war. To differentiate the various characteristics of the works, the parameters of the fortifications have been measured and projection plan representation systems have been applied. The historical context in relation to the fortification work and the circumstances of the construction of these works, as well as their architectural and functional characteristics, have been studied. The data obtained have been contrasted with the norms of the republican army for the fortification of the territory, and the degree of compliance and adaptation of these to the local conditions has been evaluated. It is concluded that the fortifications present singular and heterogeneous features, due to the scarcity of resources and time, and to the diversity of agents involved in their realization.

ÍNDIX

1. INTRODUCCIÓ	1
1.1. Justificació del treball.....	1
1.2. Objectius	1
2. CONTEXTUALITZACIÓ EN LES CONSTRUCCIONS	2
2.1. L'origen dels búnquers	2
2.2. Fortificacions militars	2
3. ORGANITZACIÓ DE L'ESTAT MAJOR CENTRAL.....	3
3.1. Les línies defensives	3
3.2. Fortificacions de la Guerra Civil per la part Republicana	4
3.3. Les construccions de defensa.....	6
3.4. Posicions de resistència	6
3.5. Planificació del treball de fortificació.....	7
3.6. Estructuració dels exèrcits per la construcció de les fortificacions	8
3.7. Camps de treball (Estil Soviètic)	9
3.7.1. Les dificultats per construir la fortificació	9
3.8. B.O.F	9
3.8.1. Encarregats de les obres de fortificació	10
3.9. Construcció de la línia de defensa L-2 a Vallbona-Rocallaura	11
3.10. Camp de treball Número 3 dels Omells (Urgell, situat al costat de Vallbona)	12
3.10.1. La rutina dels presos	12
3.11. L'avançament franquista	13
4. ESTUDI DE LES FORTIFICACIONS.....	15
4.1. Metodologia aplicada.....	15
4.2. Protocol per a la investigació	15
4.3. Localització de les fortificacions de la L-2 analitzades.....	16
4.4. Nius de metralladora.....	17
4.4.1. Representació del sistema de l'estructura bèl·lica	18
4.5. Sector fortificat número 3.....	19

4.6. Trinxeres amb posició de tirador número 4	20
4.6.1. Sistema de trinxeres Montesquiú	21
4.6.2. Estat actual de la trinxera	22
4.7. Observatoris d'artilleria	23
4.7.1. Observatori d'artilleria 5	23
4.7.2. Observatori d'artilleria 6	25
4.7.3. Observatori d'artilleria número 7	27
4.7.4. Grau de compliment de les normes de fortificació	29
5. ANÀLISI DELS RESULTATS.....	30

1. INTRODUCCIÓ

1.1. Justificació del treball

Quan se'm va plantejar la tria d'un tema per al meu treball de recerca, no tenia clar en quin àmbit volia enfocar-ho, després d'unes quantes sessions, on vaig proposar al tutor diverses opcions de temes, vaig decidir indagar sobre algun fet relacionat amb la Guerra Civil o la Dictadura Franquista. Tot i això, tenia dificultats per trobar un esdeveniment en el qual jo pogués aportar informació inèdita perquè, evidentment, aquest període s'ha estudiat ja amb profunditat.

Posteriorment, vaig relacionar la temàtica amb unes fortificacions que es troben el poble d'on prové la meua família. Inicialment, no coneixia totes les fortificacions de la zona, tampoc sabia que tinguessin relació entre si. Després de fer una primera breu investigació per internet, i posteriorment contactar amb experts en la temàtica, vaig descobrir que no hi havia registres de les fortificacions amb sistemes de representació, encara que, presencialment en diversos punts, hi havia alguna informació del Memorial Democràtic. És així com em vaig decantar per estudiar l'evolució i característiques de les fortificacions.

1.2. Objectius

- Conèixer la totalitat de la línia de defensa L2, tant la seva situació com el procediment de construcció, especialment al sector estudiat de la línia (zona del municipi de Vallbona de les Monges), i ampliar el coneixement relacionat amb l'època històrica de la república, sobretot en la instrucció dels membres de l'exèrcit.
- Recollir i estudiar la informació que hi ha relacionada amb els primers esbossos de la línia L-2 i els objectius de l'exèrcit per les fortificacions.
- Adquirir coneixement inèdit a través d'especialistes relacionats amb les línies fortificades. Contrastar la informació proporcionada amb visites als arxius i, així, ampliar la meua perspectiva.
- Aprofundir en la memòria històrica, la recuperació i les tasques de difusió que es duen a terme (o que s'haurien d'estar duent a terme)

2. CONTEXTUALITZACIÓ EN LES CONSTRUCCIONS

2.1. L'origen dels búnquers

Durant les grans guerres del segle XX, els búnquers van tenir un paper clau en la logística defensiva de les conteses, ja que gran part de les batalles es lliuraven cos a cos i era necessari protegir el cos dels soldats i obtenir informació rellevant sobre la posició de l'enemic. Per aquesta raó, es van construir edificacions que complien amb dues finalitats: la protecció i la vigilància.

La paraula "búnquer" prové de l'alemany "bunker", que significa "un bloc solitari".

Les primeres construccions d'aquestes característiques es van realitzar a l'Àfrica el 1922, utilitzant troncs i sacs com a materials de base.

2.2. Fortificacions militars

Si bé durant les diferents guerres s'han construït innumerables tipologies de fortificacions, cal distingir fortificacions de polvorins o de refugis antiaeris per població civil, de fortificacions de facilitats militars. Aquestes últimes encara que també comptaven amb refugis i polvorins antiaeris per a militars, les finalitats principals eren més específiques en altres àmbits com l'observació o les facilitats de dipositar armes de foc.

3. ORGANITZACIÓ DE L'ESTAT MAJOR CENTRAL

3.1. Les línies defensives

Després que les forces rebels trencaren el front d'Aragó, van entrar a Catalunya i van prendre la ciutat de Lleida el 3 d'abril de 1938.

A causa de l'avanç de les forces rebels, Catalunya va quedar aïllada del territori republicà. Com a resposta, el Ministeri de Defensa de la República va enviar un pla de defensa a l'Exèrcit de l'Est, elaborat pel general Vicente Rojo. Aquest pla preveia la construcció de sis línies fortificades consecutives per protegir les comunicacions amb França.

El dictador Franco tenia la possibilitat de continuar atacant fins a arribar a Barcelona i ocupar Catalunya; però, en comptes d'això, va optar per dirigir-se cap al sud, cap a València, on estava el govern republicà, i deixar de banda Catalunya per evitar provocar

una possible intervenció militar de França en el conflicte. Així, les forces republicanes van tenir una oportunitat per

reagrupar-se, encara que el combat va prosseguir al llarg del riu Segre, que feia de límit entre els dos bàndols enfrontats: la línia s'estenia per uns 300 quilòmetres, des de la unió dels rius Segre i Ebre, fins a Mequinensa, i seguia per la Noguera-Pallaresa fins als Pirineus.

El general Vicente Rojo Lluch (1894 – 1966), Cap de l'Estat Major Central de l'Exèrcit de la República

Figura 1: Vicente Rojo Lluch- Del Cap de l'Estat Major Central de l'Exèrcit Republicà
Font: Memorial Democràtic Vallbona

En els dies posteriors, es va formar la línia de defensa que anava des dels Pirineus fins a l'Ebre, que es va mantenir estable durant uns nou mesos. Això va fer necessari reforçar posicions estratègiques a la rereguarda, que tenien l'objectiu de protegir la seu d'Urgell i les comunicacions amb França. De les 6 línies de fortificacions anomenades de la L-1 a L-6, només es va finalitzar la L-1 i la L-2 d'aquestes defenses, i part de la L-3.

La Línia L1 seguia els rius Ebre, Segre i Noguera Pallaresa. I la Línia L2 tenia com a punts clau el coll de Balaguer, la serra de la Llana, l'Espluga Calba, Tàrrega, Cervera i Guissona, on es dividia fins a Artesa de Segre i fins a la Seu d'Urgell, quedant Bellvís entre les dues línies defensives construïdes.

3.2. Fortificacions de la Guerra Civil per la part Republicana

Durant el període de Guerra Civil es van construir un elevat nombre de fortificacions de tipologia militar.

Els assentaments que es constituïren a la Línia L-2 són considerats fortificacions de campanya semipermanents, encara que estiguin edificats amb ciment armat i hagin perdurat fins als nostres dies. Les línies estaven compostes de nombroses fortificacions, destacant principalment trinxeres, nius per metralladores i fusells metralladors, galeries subterrànies d'enllaç entre trinxeres, emplaçaments d'artillers, observatoris, polvorins i pistes de comunicació, entre d'altres construccions. Moltes d'aquestes construccions es van realitzar excavant directament a la roca, en altres es va utilitzar àmpliament el formigó, a l'hora de crear unes importants defenses. D'aquestes fortificacions militars, pel que fa a la línia de defensa L-2 les podem diferenciar segons les seves funcionalitats en cada posició:

·Trinxeres

Consistien en corredors soterrats, reforçats amb formigó o muntanyes de terra, eren principalment de carrils coberts de muntanyes de terra per cobrir-se de munició enemiga, també s'utilitzaven de barrera i de via de comunicació per als combatents.

·Nius de fusellers

Eren construccions quadrades o tallades a la superfície del sòl que servien de refugi i de punt des del qual els tiradors podien apuntar amb exactitud contra les tropes enemigues. Aquests nius tenien forats específics per a les armes i oferien un amagatall segur per als soldats, les característiques depenien del punt d'estratègia i no del tipus de construcció.

·Trinxeres amb cobertura

La millora de les trinxeres normals. A part de l'excavació a terra i les parets defensives, aquestes trinxeres tenien cobertes de formigó o terra per a una major seguretat. Això dificultava que les forces enemigues poguessin ferir les tropes defensores des de dalt o des del cel, malauradament per l'exèrcit republicà no es van arribar a instaurar amb totalitat en les fortificacions a la línia defensiva L-2., ja que es va recorre més a trinxeres convencionals, degut al baix pressupost de l'exèrcit Republicà.

·Nius de metralladores

Instal·lacions creades específicament per acollir metralladores pesades i donar un suport de foc intens i precís contra les ofensives enemigues. Aquests llocs proporcionaven una base estable i segura des de la qual les metralladores podien disparar ràpidament i amb gran força per frenar el progrés de les forces enemigues.

·Observatoris d'artilleria

Eren estructures especialitzades que tenien com a objectiu principal l'observació i el control de l'artilleria. Fets amb parets de formigó i situats en llocs estratègics, els observatoris donaven una visió àmplia del camp de batalla, també servien per informar de possibles atacs aeris de la zona.

3.3. Les construccions de defensa

Les obres d'aquestes línies de defensa es van començar cap a meitat d'abril de 1938 i es van acabar durant la tardor del mateix any. Les defenses incloïen diverses estructures fortificades, com ara trinxeres, búnquers amb metralladores, refugis subterranis, galeries de comunicació que unien les trinxeres, punts d'artilleria, observatoris, magatzems de munició i xarxes de comunicació, entre altres elements imprescindibles.

3.4. Posicions de resistència

L'Estat Major central de l'Exèrcit de la República va encomanar la construcció de posicions de resistència a la línia defensiva L-2. Aquestes posicions es van organitzar en forma de grans blocs, distribuïts en forma d'escacs, i es van situar estratègicament per tal d'obstaculitzar l'avanç de l'enemic pels passos obligats. L'objectiu principal era evitar la presa de les posicions inferiors, protegir les comunicacions pròpies i, sobretot, assegurar la protecció de la carretera de la Seu d'Urgell, la principal via de comunicació de la rereguarda.

Figura 2: Mapa efectuada pel CE d'Aragó franquista, relativa al "" cinturó de Hierro de Cataluña" en la línia L-2.

Les zones de resistència autònomes estaven equipades amb emplaçaments per a armes automàtiques, amb la finalitat de controlar els rius, camins, barrancs i rierols transversals davant de les posicions. A més, es van construir refugis antiaeris subterranis, trinxeres actives i rases d'evacuació per garantir la seguretat dels defensors. Aquests punts de resistència tenien la capacitat de mantenir un foc creuat, permetent la supressió dels angles morts existents entre ells.

Figura 3 Font: La Vanguardia 29 de juny del 1938

3.5. Planificació del treball de fortificació

Després que es donés per iniciat el projecte de fortificació a principis del mes d'abril del 1938, l'exèrcit republicà amb el general Vicente Rojo Lluch com a Cap de l'Estat Major Central de l'Exèrcit de la República es plantejava la L-2 comptant amb 220 km de longitud pendents per fortificar, i els següents números proporcionat per memorial democràtic (2018) de recursos de mà d'obra per efectuar aquest gran projecte: 10 tècnics, 36 auxiliars i 12.700 homes destinats als treballs de fortificació.

Figura 4: GREIGC Font: "Alerta de los pueblos" Ariel, Barcelona, 1974

3.6. Estructuració dels exèrcits per la construcció de les fortificacions

La línia defensiva L-2 va ser construïda conjuntament per l'exèrcit de l'Est i l'exèrcit de l'Ebre, que es van repartir la responsabilitat de les obres.

L'exèrcit de l'Est va fortificar des de la frontera amb Andorra i el sector de la Seu d'Urgell fins a la localitat de Ponts, i va ampliar la seva defensa fins a Cervera. Per altra banda, l'exèrcit de l'Ebre es va encarregar de les obres des del sud de Cervera fins al sector de l'Ebre i de les obres complementàries de la línia intermèdia.

Figura 5 Font: Memorial Democràtic, documentació parcial, informativa dels Mitjans materials i dels recursos humans destinats a la línia L-2 i d'altres línies defensives de Catalunya abril de 1938.

Entre els dos exèrcits es van dividir vuit sectors d'obres de 25 km cadascun. Cada sector comptava amb unitats de treball i comandament propi. La mà d'obra destinada a la L-2 tenia una tipologia organitzativa molt diversa, integrada per: batallons de sapadors i companyies d'obres de la mateixa infanteria; B.O.F (batallons d'obres i fortificacions) formats per civils mobilitzats i forces d'altres armes militars; batallons disciplinaris, d'estructura penitenciària, compostos per presos militars de l'exèrcit enemic o bé del propi; i finalment camps de treball forçats.

3.7. Camps de treball (Estil Soviètic)

Entre la primavera i l'hivern de 1938, es van establir a Catalunya sis camps de treball inspirats en els gulags soviètics. Aquests camps depenien del SIM (Servicio de Investigacions Militar), un organisme secret vinculat al Ministeri de Defensa Nacional que tenia la seva seu al Poble Espanyol de Montjuïc (Barcelona) i que actuava sense cap control, determinant la localització i els moviments dels camps de treball segons les necessitats de les obres de fortificació de la línia defensiva L-2.

3.7.1. Les dificultats per construir la fortificació

Com bé s'ha exposat anteriorment el camp de treball número 3, va formar part de la construcció de fortificacions en concret aquesta fortalesa que es troba al segment defensiu L-2 va ser erigida pels presos del Batalló Disciplinari de Vallbona, que van haver de suportar condicions infrahumanes de treball. Els presos es desplaçaven a peu fins al lloc on s'aixecava l'edifici, sota el control i la vigilància dels militars, i treballaven sense descans sense interrupció durant 12 o 13 hores cada jornada. Només rebien un àpat adequat al migdia, que es cuinava al mateix lloc on treballaven i es distribuïa després de fer el recompte obligatori dels reclusos.

3.8. B.O.F

Una de les noves unitats que el Ministeri de la Guerra del Govern de la República va crear durant la guerra va ser el Batalló d'Obres i Fortificacions (B.O.F.), que es va fundar el 6 d'abril de 1937 per a millorar l'eficiència i la velocitat dels treballs de fortificació.

Segons el Part Oficial del Ministeri de la Guerra (2006), número 83 del 6 d'abril de 1937, es van establir 14 batallons d'obres i fortificació amb la plantilla que s'inclouïa. Aquests batallons disposaven de les eines específiques que es detallaven en documents adjunts aquest, que es repartien entre les companyies i el Parc de Batalló, segons s'especificava en aquests. Aquestes eines eren subministrades pels Parcs d'Enginyers de l'Exèrcit.

Per evitar confusió en l'organització de les construccions i distribució del treball, l'exèrcit va aplicar un seguit de divisions i rols a l'hora de fortificar línies de defensa, els càrrecs establert generalment eren atribuïts a títols o professions dels treballadors.

3.8.1. Encarregats de les obres de fortificació

Per evitar confusió en l'organització de les construccions i distribució del treball, l'exèrcit va aplicar un seguit de divisions i rols a l'hora de fortificar línies de defensa, els càrrecs generalment establerts eren atribuïts a títols o professions dels treballadors.

Tinent coronel: Enginyer o arquitecte.

Major: Enginyer o arquitecte.

Capitans: Enginyers o ajudants d'enginyer.

Tinents: Ajudants d'enginyers topògrafs o aparellador.

Segons Joel Ametlla Pla explica les qualitats necessàries establertes inicialment per l'exèrcit per tenir el diferents càrrecs:

-“Per ser sergent, calia ser capatassos de les obres sindicals, demanar-ho i tenir el suport necessari.”

- “Per ser cap o soldat, calia ser treballador de la construcció sindicat, tenir entre 28 i 35 anys i l'aval corresponent. També podien ser-ho els soldats aptes per a serveis auxiliars dels reemplaçaments del 1932 al 1936, si passaven un reconeixement mèdic favorable.”

- “Tots els membres dels batallons estaven sotmesos a la disciplina militar, amb els mateixos drets i deures que els de l'Exèrcit durant la guerra. Eren cossos armats amb 60 fusells i el seu equipament reglamentari per a tots els efectes, fins i tot administratius.”

No sorprèn que tot i tenir l'estructura de rols de fortificació, a mesura que avances la guerra i els recursos i personal, les normes establertes per complir amb un dels papers assignats per la fortificació no fossin tan esquematitzades i fossin més flexibles.

Així mateix, en la Inspecció General d'Enginyers es creava una Oficina tècnica d'Obres i Fortificació, composta per:

- 1 Enginyer cap, assimilat a tinent coronel.
- 2 Enginyers o arquitectes assimilats a majors.
- 2 Ajudants d'Obres públiques, assimilats a capitans.
- 2 aparelladors, assimilats a tinents.
- 3 Topògrafs, assimilats a tinents.
- 2 Delineants.
- 2 Mekanògrafs.

En total, el Batalló d'Obres i Fortificacions (BOF) estava compost mínimament per: 1 major, 5 capitans, 10 tinents, 1 tinent metge, 1 auxiliar administratiu, 4 practicants, 20 sergents, 46 caporals, 954 soldats, 6 cotxes i 9 camions. (Registre de guerra 1937. GRIEGC 2018, Batalló d'Obres i Fortificacions)

3.9. Construcció de la línia de defensa L-2 a Vallbona-Rocallaura

Per a la protecció de l'entorn proper de Vallbona de les Monges i Rocallaura, es va establir un segment de la línia defensiva conegut com a L-2. Aquestes construccions van ser realitzades principalment pels presoners del batalló disciplinari de Vallbona de les Monges, majoritàriament formats per militars de l'exèrcit franquista originaris de Galícia, que es trobaven tancats al monestir local. Sota la supervisió de les unitats de construcció i treballs de l'exèrcit de l'Ebre, van dur a terme aquesta tasca.

B.O.F

Les obres de fortificació van ser portades a cap per un dels Batallons d'Obres de Fortificació (B.O.F). En el cas de les fortificacions de la Vall de Cabó (zona de Rocallaura-Vallbona de les Monges), aquesta feina va ser assignada al 20è B.O.F, que disposava d'uns mil homes el maig de 1938. La direcció de les obres estava sota el comandament de l'XI Cos de l'Exèrcit de l'Est, que tenia la responsabilitat de la defensa fins al riu Cabó.

Figura 6: Sol·licitud d'entrada al XIII Cos d'instrucció de l'exercit Pujalt

3.10. Camp de treball Número 3 dels Omells (Urgell, situat al costat de Vallbona)

El 26 d'abril de 1938, van arribar a la població d' Els Omells de na Gaia els primers presos assignats al Camp de treball. Eren gairebé cinc-cents homes que venien de la Presó Model de Barcelona, de diferents situacions: desertors de l'exèrcit republicà, delinqüents comuns, religiosos i laics catòlics, anarquistes de la CNT i de la FAI, presos polítics, militars del POUM, i alguns presos de guerra "nacionals". La seva edat variava molt, i hi havia fins i tot joves de 16 i 17 anys. Els van organitzar en esquadres de cinc homes, que formaven part de seccions de treballs forçats amb tasques específiques.

3.10.1. La rutina dels presos

Es duïen a terme, des del trenc d'alba fins que queia el sol, sense dies de descans.

El menjar era molt insuficient, i els assassinats i desaparicions dels internats era una pràctica repressiva habitual, duta a terme pels responsables i vigilants del propi camp, els quals s'allotjaven en les cases del poble.

Segons testimoni d'en Francesc de can Badia de Vallbona de les Monges, l'atenció mèdica no es comptava pràcticament ni amb medicaments ni instrumental mèdic.

“L'arribada dels presos va canviar la vida tranquil·la dels habitants dels Omells” segons els testimonis locals.

Curiosament, l'assistència sanitària als presos estava sota la responsabilitat del doctor Joan Pujol i Poch, un familiar de Cal Berenguer de Vallbona, que estava reclòs al Camp de Treball núm. 3 dels Omells de Na Gaia. Aquest camp es trobava a poca distància del Monestir de Vallbona, al qual s'arribava per un camí rural que enllaçava amb la carretera de Maldà.

Figura 8: Presoners "nacionals", amb uniformes militars, formats al pati d'un edifici habilitat per a la seva custòdia (Belchite, Saragossa 1937), destinació de tasques similars a les del camp de treball. Font: Extret del Memorial Democràtic.

Figura 7: Presoners "nacionals", al pati d'un edifici (Belchite Saragossa 1937)

Figura 9: Pintades franquistes en dues façanes a Llorenç, Urgell. Situat a escassos kilòmetres del camp de treball.

3.11. L'avançament franquista

Aquesta porció de la línia defensiva i tota la L-2, va representar l'intent de protegir aquesta àrea estratègica de possibles avanços enemics. Tot i els esforços realitzats per construir un sistema defensiu robust, la rapidesa i l'eficàcia de l'avanç franquista van minvar l'efectivitat d'aquestes defenses i van deixar la Vall del riu Corb indefensa (Rauric fins a Bellpuig) i sota el control de les forces enemigues.

FORTIFICACIONS DE LA L-2

El 15 de gener de 1939, les tropes franquistes van ocupar el nus de comunicacions de Tàrrega i van avançar fins a Maldà i Els Omells de na Gaia. El dia 17, la Vall del Corb es trobava totalment envoltada i les seves defenses es van tornar inoperants.

4. ESTUDI DE LES FORTIFICACIONS

Les fortificacions de la línia de defensa republicana L-2, en la zona de la Vall del riu Corb i els Municipis de Rocallaura i Vallbona de les Monges.

4.1. Metodologia aplicada

Per desenvolupar aquest treball, prèviament es va fer una tasca de documentació exhaustiva a través de tots els mitjans possibles: llibres, articles, pàgines web, entrevistes a tècnics especialistes en la matèria, etc.

Per a la part pràctica, es va seguir diverses línies d'investigació. Es va examinar *in situ* un seguit de fortificacions de la línia defensiva de la L-2 de diferents tipologies situat al municipi de Vallbona, prenent les mesures de les restes de les construccions militars que van existir a la zona, es van analitzar els materials que s'havien emprat a l'època, es van recollir documentació i testimonis de tècnics del Punt d'Informació situat a Vallbona de les Monges, es va completar la cerca d'informació amb la visita al Centre d'Interpretació de la Base d'Instrucció del XVIII Cos de l'Exèrcit Popular ubicat a Pujalt, i amb entrevistes a tècnics experts del Memorial Democràtic, així com amb persones de font primària amb vivències de la Guerra Civil Espanyola.

Si bé no tota la informació està present en la següent valoració de resultats, sí que ha estat utilitzada per fer una comparació entre les fortificacions que es van construir i les que van ser dissenyades inicialment pels generals republicans.

4.2. Protocol per a la investigació

Amb l'objectiu de recopilar i crear informació sobre els búnquers situats als voltants del poble d'on prové la meua família, s'han analitzat les característiques dels búnquers de la regió, i s'han creat arxius més convencionals, ja que no hi ha un registre determinat per les diferents construccions de la zona, només hi han esbossos senzills generalitzats per les diferents construccions.

4.3. Localització de les fortificacions de la L-2 analitzades

Figura 10: Mapa proporcionat per Marta Capdevila al Centre d'informació del Memorial Democràtic de Vallbona

4.4. Nius de metralladora

A la zona ubicada a uns 2km de Vallbona es troben dues fortificacions per armes pesants una per a niu d'amortalladora i l'altre no s'ha trobat registre ni s'ha pogut determinar amb precisió de quina mena de niu d'arma pesant es tractava, encara que degut a les mesures de la fortificació segurament es tractés d'una arma semipermanent més lleugera.

S'ha observat que aquestes fortificacions formen part d'un complex sistema de trinxeres i punts d'evacuació interconnectats. A l'extrem nord-oest del dispositiu defensiu, la documentació existent fa referència a una estructura bèl·lica més sofisticada, amb certesa hauria de haver estat una metralladora amb una amplada interior de 2 metres.

La construcció es va edificar amb parets de pedra enlluïda i un sòl enrajolat. Aquest element comptava amb tres obertures, de les quals s'han preservat trossos de la coberta original de fusta, que tenien la funció d'impedir els rebots dels projectils de la munició en cas d'agressió. Aquesta estructura estava destinada a allotjar una arma automàtica pesant i es trobava a un nivell més baix que el de l'àrea d'entrada, encara que la construcció s'ha determinat durant la investigació que no es va finalitzar. Probablement, es va solucionar la diferència d'alçada mitjançant l'ús d'una escala mòbil, ja que era d'ús freqüent en els desnivells produït per armes pesants.

Aquesta ubicació, que resulta poc habitual per a una metralladora, tenia com a finalitat protegir la vall i la via d'accés a Vallbona i, en coordinació amb altres posicions armades situades al seu voltant, possibilitava efectuar un possible foc creuat per tal d'impedir punts d'invasió de l'enemic.

Figura 12: Fotografies de l'estructura bèl·lica extretes durant les visites presencial a les fortificacions.

Figura 11: Un soldat republicà de metralladores instruint-se durant un descans en una posició fortificada. Font: Arxiu de guerra Memorial Democràtic 2012.

4.4.1. Representació del sistema de l'estructura bèl·lica

Figura 13: Escala 1:40

4.5. Sector fortificat número 3

Aquest sector se'l coneix com "El Cinturó Defensiu de Vallbona"

El sector de Vallbona va ser escenari d'unes construccions militars defensives molt singulars, que responien al disseny dels enginyers de l'Exèrcit de l'Ebre, i que es diferenciaven notablement de les que l'Exèrcit de l'Est va edificar en la prolongació de la línia defensiva L-2, al nord d'aquesta zona.

-El refugi-trinxera:

Es tracta d'una construcció excepcional, realitzada amb parets i coberta de formigó armat, que va ser encofrada amb maons massissos i piquetes de filferro. Aquest refugi es va construir dins del mateix tram de trinxera de servei, per tal d'oferir protecció a les tropes d'infanteria davant els bombardejos aeris o els tirs d'artilleria. L'estructura té una longitud de 23 metres i disposa de dues obertures per a l'accés. L'entrada està situada al sud del refugi, i s'accedia a través d'un tram de trinxera i unes escales excavades.

-El niu de fuseller:

Es tracta d'una estructura quadrangular amb una superfície interior d'1 m². Aquesta construcció consta d'un mur de pedra arrebossada que es troba dins d'una retallada excavada al terreny. La seva funcionalitat bèl·lica es complementava amb dues obertures per a foc a les parets. La coberta original, que era de ciment armat, ja no es conserva, ja que va ser dinamitada durant el període postguerra per extreure'n el ferro i reutilitzar-lo. L'accés a aquest niu es feia a través d'una trinxera excavada al nivell geològic, i per salvar el desnivell fins al niu, s'utilitzaven unes escales excavades a terra, on es poden observar uns dipòsits on s'emmagatzemaven les armes sota els diferents graons.

Figura 15: Fotografies pròpies del refugi-trinxera

Figura 14: Fotografies pròpies del refugi-trinxera

4.6. Trinxeres amb posició de tirador número 4

Les trinxeres de la Guerra Civil utilitzades per l'exèrcit republicà, al igual que totes les fortificacions, també havien de complir amb un seguit de paràmetres i normes per la construcció.

Principis que a de complir una trinxera: (Exèrcit de la republicà 1936, Ayuntamiento de Arganda del Rey)

- Dissimulació, tant de la part frontal com de l'altura; adaptar-se a la forma del terreny. Integrar-se amb el paisatge, fer que la construcció sigui coherent amb l'entorn; evitar contrastos de llum i ombra. Els tiradors era millor que sortissin pel costat d'un refugi que per sobre d'un parapet, on es veia la silueta.

- Bon camp de visió i tret, que com més gran millor, però amb les armes ràpides i precises, era suficient amb uns cent metres, o fins i tot cinquanta, sempre que no hi hagués res amagat, fora de l'abast o sense cobertura.

- S'havia d'evitar posar trinxeres en pendents contràries per la sensació d'estar dominats pel contrari. A més, atacar costa avall era més fàcil, les protegien menys dels gasos, tenien pitjor drenatge i dificultaven la instal·lació de suports.

- Màxima protecció contra el foc de fusell, granades de mà, llança mines i fora del rang del foc de canó.

- Bon drenatge i fàcil higienització.

- Havien de permetre l'atac i les accions ofensives.

- Si s'abandonaven o perdien, havien de ser d'ús difícil pel contrari.

- Rapidesa i facilitat de construcció.

- Proporcionar totes les comoditats possibles, facilitat de comunicacions, transport de ferits, munició, etc.

Cal destacar que les trinxeres estaven construïdes a poca distància del front i servien com a refugi de contenció de les forces enemigues, és per això que estaven construïdes amb aquest objectiu per a quan l'exèrcit franquista arribés a entrar a la zona de la línia defensiva, encara que aquest fet no es va arribar a donar en la zona estudiada.

4.6.1. Sistema de trinxeres Montesquiú

Montesquiú es un poble abandonat d'època medieval situat prop de Vallbona de les Monges, tot i que ara només queden unes poques runes que indiquen en el seu emplaçament, durant la Guerra Civil va ser considerat un baluard estratègic fortificat.

La posició estratègica de Montesquiú va permetre aprofitar l'orografia del lloc per a crear una xarxa de trinxeres que s'interconnectaven amb altres elements fortificats situats a cotes inferiors. A més, part d'aquestes trinxeres es van integrar dins del nucli medieval que es trobava al cim del turó, utilitzant pedres i murs preexistents com a materials de construcció i protecció.

S'ha observat que les trinxeres de Montesquiú tenen un disseny complex i funcional, amb diversos trams que es bifurquen segons les necessitats tàctiques. Cadascun d'aquests trams té una finalitat específica, com ara observació, comunicació o combat. Alhora, el traçat de les trinxeres està pensat per a facilitar la mobilitat ràpida i segura de les tropes republicanes, evitant els trams rectes i preferint els oblics o corbats per a minimitzar els efectes dels atacs aeris o els bombardejos enemics.

Un document confidencial de la Secció d'Informació del Cos d'Exèrcit de Navarra franquista, datat el 2 d'agost de 1938, descriu amb detall el sistema defensiu de Montesquiú: "VALLBONA DE LAS MONGES SE ESTÁ FORTIFICANDO" Continua dient "la línia de fortificació té aproximadament tres quilòmetres de longitud. Cada línia està protegida per dues fileres de fils d'unes dimensions d'uns quatre metres i encreuaments intermedis." Memorial Democràtic (2014)

Segons aquesta font, els fils formaven part essencial del conjunt defensiu, ja que dificultaven l'accés dels soldats enemics a les trinxeres. Aquests fils estaven subjectats per piquetes metàl·liques i disposats a una distància prudencial per impedir que les granades llançades des de fora arribessin a les posicions republicanes.

4.6.2. Estat actual de la trinxera

Malauradament duent a terme la investigació de les fortificacions presencialment, ha quedat palès el mal estat de la trinxera del poble medieval de Montesquiú, la trinxera esta molt deteriorada, “aquest deteriorament es deu a la geografia del terreny i a les concurrents inundacions de la zona en època de tempestes, que fa que es deteriori les fortificacions de terra.” Gerard Corbella (font oral 2023)

Degut aquestes característiques es difícil analitza i concloure de quina tipologia de trinxera es tractava o amb quina finalitat característica es va construir.

Figura 16: Imatge pròpia del estat actual de les trinxeres de Montesquiú. S'aprecia el contorn que delimita la trinxera.

4.7. Observatoris d'artilleria

En la zona estudiada de la L-2, es troben tres observatoris d'artilleria. Aquest tenien com objectiu la vigilància i l'observació de la carretera que passava per la Vall del riu Corb direcció la seu d'Urgell.

4.7.1. Observatori d'artilleria 5

L'observatori es va construir en una depressió del terreny, emprant maons resistents i pedres com a materials de construcció. Amb aquests elements es van edificar murs de formigó encofrats i una coberta de formigó armat recoberta amb pedra fixada.

Per entrar a l'interior de l'observatori cal vèncer un desnivell de 4 metres, per això s'havia edificat un passadís amb graons, encofrat amb maons resistents i reforços de filferro de trinxera. Aquest passadís, disposat en forma d'escaire, conduïa a una sala interior de planta irregular amb paviment de formigó. En aquesta sala hi havia una finestra el·líptica dissenyada per a l'observació mitjançant un telèmetre (dispositiu que permet mesurar distàncies des d'un observador a un objectiu)

Figura 18: Fotografia de la boca del observatori d'artilleria núm.5.

Figura 18: Memorial Democràtic: Presoners de l'exèrcit franquista capturats al front d'Aragó i empresonats a Barcelona.

Figura 19: Restes d'eines destinades a la construcció de fortificacions utilitzades per l'exèrcit. Font: Memorial Democràtic

Representació del sistema de l'estructura d'observatori d'artilleria

Figura 20: Escala 1:60

4.7.2. Observatori d'artilleria 6

Una fortificació inusual

L'edifici militar que corona el Santuari del Tallat, situat entre Vallbona de les Monges i Rocallaura, és un exemple excepcional de l'enginyer arquitectònic. Tot i no seguir estrictament els patrons reglamentaris, aquesta construcció exhibeix una solidesa constructiva remarcable i un seguit de característiques úniques que la distingeixen dels altres observatoris de la línia defensiva L-2, en aquest sector.

Característiques

Durant el seu procés de construcció, es va emprar principalment pedra tallada i elements arquitectònics propis del Santuari, els quals encara porten les marques distintives dels hàbils picapedrers que els van treballar. La ubicació estratègica de l'observatori en una elevació dominant es va aprofitar per connectar-lo amb un entramat de trinxeres defensives. Això no només facilitava l'accés protegit a l'observatori, sinó que també li conferia la funció d'un possible refugi antiaeri en cas de necessitat.

L'accés a l'interior de l'edifici es realitza a través d'una petita entrada de pedra tallada que desemboca en un llarg passadís cobert. Aquest passadís està sostingut per una volta de canó rebaixada, revestida amb maó industrial massissat. La secció interna de l'observatori es troba compartimentada amb la finalitat d'absorbir les ones expansives en cas d'una possible explosió a les entrades. A més, es superen els desnivells interns mitjançant esglaons de pedra tallada que connecten amb l'espai principal. Aquesta cambra principal està construïda amb murs de pedra i té una coberta de formigó armat.

Els detalls de l'obra són notables. Les juntes entre els carreus estan meticulosament segellades, i els patrons decoratius d'obra ressalten en tot el conjunt. En particular, en la part nord de l'observatori, es troba una apertura el·líptica perfectament dissenyada per a les activitats d'observació d'artilleria. A través d'aquesta obertura, es feia servir un telèmetre i cartografia militar a escala 1:25000 per ajustar amb precisió el foc de l'artilleria.

En resum, l'observatori d'artilleria del Santuari del Tallat es presenta com una obra d'enginyeria i arquitectura extraordinària. Les seves característiques úniques, la solidesa constructiva i els detalls meticulosament treballats el converteixen en una peça clau dins de la línia defensiva L-2, testimoni de la capacitat innovadora i la destresa dels constructors de l'època.

Figura 21: Fotografia extreta durant la visita presencial a les fortificacions

Figura 22: Fotografia extreta durant la visita presencial a les fortificacions

Figura 23: Fotografia extreta durant la visita presencial a les fortificacions

4.7.3. Observatori d'artilleria número 7

Aquesta construcció, destinada a ser un observatori d'artilleria, es va realitzar amb els materials típics de l'època, com ara maons sòlids i pedra de recobriment per als murs. Aquests materials van servir de base per aixecar parets de formigó encofrat i una coberta de formigó armat.

No obstant això, l'obra va quedar inacabada, ja que una secció de la protecció de la coberta no es va omplir.

L'entrada a l'interior es va fer mitjançant una rampa provisional i sense graons, amb la coberta de protecció també incompleta. Als voltants de l'observatori, encara es poden observar diversos materials, com pedres i sorra, que van ser portats fins al lloc per a la seva edificació.

Com ja s'ha exposat anteriorment, les condicions de treball eren molt dures i els accidents eren freqüents. Aquests fets es devien a la situació precària dels presoners que hi treballaven, els quals sofrien d'exhauriment, malalties i desnutrició.

Figura 24::Un comandant de l'exèrcit republicà observa els moviments de l'enemic mitjançant un telèmetre, des d'un post d'observació.

Representació del sistema de l'estructura d'observatori d'artilleria num.7

Figura 25: Escala 1:50

4.7.4. Grau de compliment de les normes de fortificació

Finalment després de concretar les definicions i característiques dels observatoris d'artilleria. S'ha determinat que dos dels tres observatoris d'artilleria compleixen amb cert rigor les característiques establertes per l'exèrcit republicà per la construcció de les obres de fortificació. Per altra banda es determina que l'observatori del Santuari del tallat, com bé s'explica en el respectiu apartat no complia els esbossos de les normes per la fortificació proporcionats al punt d'informació del memorial democràtic a Vallbona, dels adjunts de la retirada de l'exèrcit republicà de la zona:

Figura 26: Font: Memorial Democràtic

Figura 27: Esbós orientatiu observatori d'artilleria Font: GREIGC.

Figura 28: Plànol d'un assentament d'observatori d'artilleria. Font: Albert Ibáñez Sampol

5. ANÀLISI DELS RESULTATS

Després d'analitzar les diferents fortificacions de la zona, no es pot concloure quin era el criteri de construcció general per cada construcció. Encara que en algunes fortificacions o sistemes de defensa sí que es va dur a terme amb rigor i exactitud respecte a les normes de fortificació de l'exèrcit, no es la norma en la majoria de construccions. Per tant no es pot saber amb exactitud el criteri que es va adoptar a l'hora de fortificar, ja que tot hi haver-hi unes indicacions generals de com havien de fer-se en base a uns esbossos, en el procés de la construcció de cadascuna d'elles no sempre es van seguir aquelles normes, i per tant donen indici a la creença de la desestructuració de l'exèrcit en aquest determinat punt de la guerra, que va portar a la construcció a la desesperada de les línies defensives per part dels constructors i comandaments. Aquestes afirmacions en donen explicació del ràpid avançament de l'exèrcit franquista cap a Barcelona un com va caure el front de l'Ebre.

CONCLUSIONS

Durant el procés de recerca se m'han obert moltes línies d'investigació, fils que s'anaven ramificant i que m'han permès adquirir coneixement de temes l'existència dels quals ignorava abans de començar el treball de recerca.

En un principi, em vaig plantejar molts objectius i no s'havia cap on decantar la proposta del treball. La meva primera intenció va ser la de documentar-me exhaustivament sobre una temàtica de la qual coneixia poca cosa (tot i tenir-la a prop) i no acabava de comprendre. Fent una retrospectiva, el meu domini actual, no només sobre la Línia L-2, sinó sobre el context històric i les fortificacions en general, no és comparable amb el que tenia a l'inici del treball.

L'objectiu que ha acabat recollint-se en el present treball de recerca dista del que inicialment vaig preveure, i ha estat en el decurs de la investigació que he anat aprofundint en el tema i m'ha portat a descobrir les múltiples diferències entre les normes de fortificació establertes per a l'exèrcit i les fortificacions construïdes.

L'aportació rellevant del treball de recerca ha estat comprendre com ha estat de determinant el conjunt del context per definir d'una forma taxativa el procés constructiu d'aquestes obres defensives. Amb la visita presencial de les construccions i els coneixements dels quals dispo sobre dibuix tècnic i tecnologia industrial he obtingut unes reproduccions sobre plànol inèdites de les construccions de defensa de la línia de defensa L2 de la zona de Vallbona de les Monges. Tot i això, crec que amb un coneixement més extens del que dispo en termes de dibuix tècnic i amb més retrospectiva amb aplicacions o mètodes de representació, la comparació amb les fortificacions inicialment establertes i els seus esbossos, i les fortificacions construïdes haurien pogut estar més notòries i remarcables. Aquí apareix una altra branca de continuïtat del treball on es pugui portar el disseny de representació de les fortificacions a un altre nivell junt amb poder a profunditzar més en les característiques d'aquestes.

A partir d'aquí, les similituds que compartia amb la temàtica del meu treball van convertir en imprescindible conèixer més coses sobre la manera en que es van organitzar les obres, no només pel que fa a coneixements històrics, sinó també sobre tècniques de construcció, de disseny i sobre la importància del component humà.

Un dels meus propòsits principals al llarg de tot el treball ha estat poder entrevistar persones relacionades amb les construccions o l'organització de l'exèrcit en l'àmbit. He extret molt de contingut contactant amb tècnics d'informació per complementar el treball, però considero que l'aprenentatge més gran que he adquirit és no tant la informació en si, sinó la perspectiva singular que m'ha aportat cadascuna. Si hagués tingut més temps, m'hauria agradat ampliar la llista i poder contactar amb alguna persona que hagués participat en la realització de les construccions. Malauradament, l'edat avançada de les poques persones que queden vives i la dificultat de contactar amb elles, ha deixat aquest objectiu en un segon pla.

Agraïments

Aquest treball de recerca no hauria estat possible sense l'ajut que m'han brindat els tècnics de l'Espai del Memorial Democràtic, en concret al Sr. Gerard Corbera i el Centre d'Interpretació de la Base d'Instrucció del XVIII Cos de l'Exèrcit Popular, també l'atenció rebuda per l'Oficina Municipal de Turisme de l'Ajuntament de Vallbona de les Monges, amb menció expressa a la Sra. Marta Capdevila, així com el personal al servei de la Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró i a la meva tutora del treball, que m'ha aportat orientació i consells sobre la seva confecció. Per acabar, especialment gràcies a la meva mare per ajudar-me en la investigació presencial, en el recull d'informació sobre les característiques de les fortificacions i ser un referent en l'esforç i dedicació a la feina.

REFERÈNCIES

WEBGRAFIES

- Adrián Cabezas Sánchez (Departament Històric). Joel Ametlla Pla (Departament Arquitectura i Patrimoni). Grupo de Investigación y de Investigación de Espacios de la Guerra Civil. Disponibilitat lloc web: <https://www.griegc.com/>

- Ministeri de defensa. Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural. Arxius Administració territorial Republicana, Batallons de fortificació <https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/ca/busqueda-de-archivos>

-Elena Isglesias. Directora del Parc dels Búnquers de Matinet i Montellà. (2013) https://www.youtube.com/watch?v=As81kYhwCyc_

-Dídac Macià Bros. Trinxeres i búnquers de la L-2 republicana. (2019). Disponibilitat lloc web: <http://viuvallbona.cat/ruta/trinxeres-i-bunker-de-la-l2-republicana>

-Memorial Democràtic

Fonts físiques en punts d'informació del memorial, i articles en relació a la temàtica.

Disponibilitat lloc web: <https://memoria.gencat.cat/ca/actualitat/detalls/article/L-2-a-Vallbona-de-les-Monges>

BIBLIOGRAFIES

- Jacinto Bonales Cortes. Historia de Rocallaura EMD. 1a edició, desembre 2015 Lleida. ISBN: 978-84-9975-707-0
- Montserrat Moix, Francesca Bergadà, Ann Moix Assumpció Moix. Rocallaura. 1a edició. Juliol 2008 Lleida. ISBN: 978-84-612-5276-3
- Albert Sánchez Piñol. Victus.3a edició desembre 2013. ISBN: 978—84-96735-80-4 (novel.la)
- Ministerio de Defensa. (desembre 2010). Sistema archivístico de la Defensa: boletín informativo núm. 18. La Organización Defensiva: Identificación, organización y descripción de la documentación. Disponibilitat, Archivo General Militar de Ávila.
- Silvia Azizaj. Healing Bunquers.(2020) Treball de tesi. Disponible UPC, Universitat politècnica Catalunya. (Anglès)
- Shahd Zaarour. Über Kunst und Krieg.(2019-2020) Treball de final de grau. Disponible UPC, Universitat politècnica Catalunya (Castellà i Anglès)
- Jaume Prats Adrover. Pla d'actuació en nius de metralladora i torres d'enfilació a l'Illa de Mallorca. (2011). Projecte final de carrera. Disponible UPC, Universitat politècnica Catalunya (Català)
- Banyuls Medina Martínez. Muro mediterráneo. (2020). UPV Universitat Politècnica València (Castellà)

FONTS ORALS

Gerard Corbella. Tècnic memorial democràtic a Pujalt on es troba la base d'instrucció militar del XVIII Cos de l'exèrcit de l'Est.

Marta Capdevila. Tècnica del punt d'informació de Vallbona de les Monges.

